

Anexo 2. Tabla ampliada del corpus final analizado

Este anexo amplía la síntesis del corpus incluida en el manuscrito principal. Su propósito es ofrecer una versión más desarrollada del conjunto final de estudios considerados en el análisis, incorporando la referencia completa y una caracterización breve de la función que cada trabajo cumple dentro de la cartografía.

N	Referencia completa	Foco principal	Tipo de laboratorio o mediación	Plataforma / modalidad	Función dentro del análisis
1	Gerdes, J., y Tilley, S. (2007). A conceptual overview of the virtual networking laboratory. En SIGITE '07: Proceedings of the 8th ACM SIGITE Conference on Information Technology Education (pp. 75–82). ACM. https://doi.org/10.1145/1324302.1324320	Redes	Laboratorio virtual / conceptual	Virtual Networking Laboratory (VNL)	Base conceptual del VNL: práctica técnica, distancia y menor dependencia del laboratorio físico. Aporta la noción de laboratorio virtual como entorno de entrenamiento práctico mediado digitalmente.
2	Wong, K., Wolf, T., Gorinsky, S., y Turner, J. (2007). Teaching Experiences with a Virtual Network Laboratory. ACM SIGCSE Bulletin, 39(1), 481–485. https://doi.org/10.1145/1227504.1227473	Redes	Laboratorio virtual	Open Network Laboratory (ONL)	Vincula laboratorio virtual, visualización y comprensión conceptual. Se usa para mostrar que la visualización y la interacción fortalecen el aprendizaje cuando el entorno se integra a actividades con propósito.
3	Prieto-Blázquez, J., Arnedo-Moreno, J., y Herrera-Joancomartí, J. (2008). An Integrated Structure for a Virtual Networking Laboratory. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 55(6), 2334–2342. https://doi.org/10.1109/TIE.2008.921231	Redes	Laboratorio virtual / diseño integrado	Virtual Networking Laboratory (VNLab)	Integra recursos pedagógicos, humanos y tecnológicos en un VNLab. Refuerza que el laboratorio virtual no es solo software, sino una estructura pedagógica y técnica articulada.
4	Balik, L., Horalek, J., Sobeslav, V., y Hornig, O. (2014). Remote Laboratory for Computer Networks. En Proceedings of the 5th International Conference on Data Communication Networking (DCNET 2014) (pp. 28–35). https://doi.org/10.5220/0005113600280035	Redes	Laboratorio remoto	Hardware real con acceso 24/7	Acceso 24/7 a hardware real y ampliación del tiempo de práctica. Apoya la diferenciación entre laboratorio remoto y laboratorio virtual.
5	Gil, P., Garcia, G. J., Delgado, A., Medina, R. M., Calderon, A., y Marti, P. (2014, octubre). Computer Networks Virtualization with GNS3: Evaluating a solution to optimize resources and achieve a distance learning. En 2014 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE 2014) (pp. 1–4). IEEE. https://doi.org/10.1109/FIE.2014.7044343	Redes	Virtualización / emulación	GNS3	Virtualiza topologías para aprendizaje a distancia. Ejemplifica una solución orientada a topologías realistas y optimización de recursos.
6	Teng, M., Considine, H., Nedic, Z., y Nafalski, A. (2016). Current and Future Developments in the Remote Laboratory NetLab. International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE), 12(8), 4–12. https://doi.org/10.3991/ijoe.v12i08.6034	Educación en ingeniería	Laboratorio remoto	NetLab	Defiende laboratorios remotos estructurados y soportados. Aporta criterios de organización, soporte y aceptación institucional.
7	Reißmann, S., Rieger, S., Seifert, C., y Pape, C. (2018). Using Cisco VIRL and GNS3 to Improve the Scale-out of Large Virtual Network Testbeds in Higher Education. International Journal on Advances in Telecommunications, 11(1–2), 87–100.	Redes	Emulación / testbeds virtuales	Cisco VIRL y GNS3	Subraya realismo funcional y necesidad de backend escalable. Permite discutir la tensión entre fidelidad técnica y demanda de recursos.

N	Referencia completa	Foco principal	Tipo de laboratorio o mediación	Plataforma / modalidad	Función dentro del análisis
8	Zaldívar-Colado, A. (2019). Laboratorios reales versus laboratorios virtuales en las carreras de ciencias de la computación. IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, 10(18), 9–22. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v10i18.454	Ciencias de la computación	Comparación educativa	Laboratorios reales vs. virtuales	Aporta contraste entre laboratorios reales y virtuales. Se incorpora como antecedente comparativo sobre complementariedad y límites.
9	Chen, G. (2020). CvLabs: A Container Based Interactive Virtual Lab for IT Education. School of Interactive Computing Technical Reports, 1–6.	Tecnologías de la información	Virtualización por contenedores	CvLabs	Contenedores para consistencia, colaboración y reuso. Apoya la clasificación de laboratorios basados en contenedores.
10	Robles-Gómez, A., Tobarra, L., Pastor-Vargas, R., Hernández, R., y Cano, J. (2020). Emulating and Evaluating Virtual Remote Laboratories for Cybersecurity. Sensors, 20(11), 3011. https://doi.org/10.3390/s20113011	Ciberseguridad	Virtual-remoto / evaluación	Laboratorios virtual-remotos	Evalúa aceptación y uso de entornos virtual-remotos. Aporta evidencia sobre seguimiento y evaluación del uso de estos entornos.
11	Tobarra, L., Robles-Gómez, A., Pastor, R., Hernández, R., Duque, A., y Cano, J. (2020). Students' Acceptance and Tracking of a New Container-Based Virtual Laboratory. Applied Sciences, 10(3), 1091. https://doi.org/10.3390/app10031091	Ciberseguridad	Virtualización por contenedores / seguimiento	Laboratorio basado en contenedores	Seguimiento y aceptación de laboratorio basado en contenedores. Se usa para discutir trazabilidad, aceptación y soporte del entorno.
12	Yu, J. T. (2020). Applying Mininet for Network Education. En Proceedings of the Midwest Instruction and Computing Symposium 2020 (pp. 35–48).	Redes	Emulación	Mininet	Emulación para diseño, análisis y medición. Aporta un caso claro de emulación con fines de diseño, análisis de protocolos y medición de desempeño.
13	Kabala, A. (2022). Designing, Implementing, and Testing the Virtual Networking Laboratory GNS3 within the ISELab Environment (Creative component, Master of Science). Iowa State University.	Redes	Implementación institucional	GNS3 dentro de ISELab	Criterios técnicos para desplegar GNS3 institucionalmente. Contribuye a la discusión sobre factibilidad de implementación y soporte.
14	Asadi, S., Allison, J., Khurana, M., y Nilashi, M. (2024). Simulation-Based Learning for Computer and Networking Teaching: A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis. Education and Information Technologies, 29, 15655–15690. https://doi.org/10.1007/s10639-024-12476-7	Computación y redes	Revisión del campo	Simulation-Based Learning	Panorama de simulation-based learning en computación y redes. Funciona como referencia reciente para ubicar el estado del campo.
15	Lui, R. W. C., Zhang, A. W. Y., y Lee, P. T. Y. (2024). A Secure and Scalable Virtual Lab Platform for Computing Education. International Journal of Information and Education Technology, 14(1), 59–64. https://doi.org/10.18178/IJiet.2024.14.1.2024	Computación	Plataforma virtual escalable	Virtual lab platform segura y escalable	Acceso por navegador, seguridad y escalabilidad. Apoya la discusión sobre accesibilidad, compatibilidad y administración a escala.
16	Santilli, T., Ceccacci, S., Mengoni, M., y Giaconi, C. (2024). Virtual vs. traditional learning in higher education: A systematic review of comparative studies. Computers & Education, 227, 105214. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105214	Educación superior	Comparación virtual-tradicional	Estudios comparativos	Advierte que la virtualidad no sustituye automáticamente la experiencia tradicional. Se usa para matizar alcances y evitar afirmaciones sustitutivas fuertes.
17	Zamarreño, J. M., Ríos, J. C., y Alonso, G. (2025). Virtual and remote laboratory as a complementary support in control education. Discover Education, 4, 477. https://doi.org/10.1007/s44217-025-00848-1	Educación en control	Complementariedad	Laboratorio virtual y remoto	Criterio de complementariedad entre laboratorios virtuales/remotos y reales. Refuerza la idea de complementariedad en lugar de sustitución genérica.

Nota. Esta tabla ampliada no reemplaza la revisión crítica del texto completo de cada fuente, pero sí documenta de forma explícita qué estudios integraron el corpus final y cuál fue su papel analítico dentro de la cartografía conceptual.